

INTERPRETAÇÃO EDUCACIONAL DA LIBRAS PARA O ENSINO: UM ESTUDO DE CASO

 DOI: 10.5281/zenodo.7834607

Emily do Socorro Aquino Baião Nascimento (UFRA)
Graduanda de Letras Libras
emilyaquino738@gmail.com;

Débora de Souza Silva (UFRA)
Graduanda de Letras Libras
deborass1516@gmail.com;

Luanna Câmara de Lima (UFRA)
Graduanda de Letras Libras
camara.luanna25@gmail.com;

Luana Costa Viana Montão (UFRA)
Doutora em Educação
luana.viana@ufra.edu.br

Resumo: O profissional tradutor e intérprete de Libras no contexto escolar configura-se como um mediador para o aluno surdo no processo de aprendizagem. Apesar de o indivíduo surdo deter o direito legal à educação, algumas lacunas são encontradas quanto a essa situação, como a dificuldade na disponibilidade de eficiência no trabalho do profissional. Considerando essa problemática, o presente trabalho teve como objetivo geral discutir sobre a interpretação educacional da Libras em uma escola pública de educação básica em Belém do Pará. Como objetivos específicos: entender a contribuição do exercício da tradução/interpretação de Libras para a inclusão em uma escola pública de educação básica em Belém do Pará; verificar possíveis dificuldades enfrentadas pelo profissional que atua como professor e tradutor/intérprete de Libras na escola pública de educação básica em Belém do Pará; identificar as percepções do profissional tradutor e intérprete de Libras a respeito da Lei nº 12.319/2010, que rege a profissão de Tradutor e Intérprete de Libras. A pesquisa elegeu a abordagem qualitativa do tipo estudo de caso, sendo aplicada entrevista a uma profissional pedagoga, especialista em tradução e interpretação de Libras e educação inclusiva. Para fundamentação do conteúdo, foram utilizadas contribuições de Martins (2016), Quadros (2004), Albres e Rodrigues (2018). Os dados coletados evidenciaram que o trabalho de interpretação educacional da Libras no contexto de uma escola pública de educação básica em Belém do Pará contribui para o ensino e requer técnicas, estudos e estratégias de interpretação sobre as variações e a fluência da língua portuguesa e da Libras. Ademais, as informações obtidas demonstraram que, apesar de a Lei regulamentar a profissão de tradutores e intérpretes de Libras ainda não é cumprida, visto que os profissionais não são valorizados da forma devida, passando por situações em que o pagamento não corresponde ao que é proposto pelos honorários. Mesmo com evoluções no contexto escolar, tornar-se uma escola inclusiva tem sido obstáculo para o ensino, visto que nem todas as escolas estão adaptadas para receber o aluno surdo, além do vínculo entre professor e intérprete se basear, em maioria, em uma via de mão única, na qual o professor não prepara sua aula para um ensino compreensível e sobrecarrega o

mediador. Ademais, foram identificadas as dificuldades enfrentadas pela profissional, em especial a ausência de preparo e planejamento adequado dos outros profissionais docentes. Desta forma, o ensino de formações e qualificação voltada ao surdo é necessário, pois ocorrerá melhor definição de metodologias as quais possibilitarão a inclusão e aprendizado do aluno surdo.

Palavras-chave: ambiente escolar; surdo; tradutor e intérprete de Libras.